

Wissensvermittlung durch Gamification am Beispiel von spacelab_girls & exploreAT!

Thomas Palfinger, Amelie Dorn, Barbara Piringner

Abstract

Die Partizipation von BürgerInnen in der Wissenschaft erzeugt auch den Bedarf innovative Wege zur Vermittlung und Visualisierung von Forschungsergebnissen zu erzeugen. Idealerweise wird mit solchen Tools noch einmal die Wertschätzung der Freiwilligenarbeit verdeutlicht und gleichzeitig neues Interesse an der Forschung geweckt. Das bedeutet, dass es nicht nur darum geht, die Daten für BürgerInnen zugänglich zu machen, sondern dass das auch in einer ansprechenden Weise geschieht. Aus diesem Grund wurde im Rahmen des Projekts exploreAT! mit Möglichkeiten experimentiert, Gamification-Ansätze zur Vermittlung von Wissen zu nutzen. Gerade um ein jüngeres weibliches Publikum zu erreichen, bieten Ansätze die spielerisch mit wissenschaftlichen Ergebnissen umgehen eine interessante Alternative. Daher wurden die in exploreAT! geschaffenen Prototypen gemeinsam mit der Zielgruppe entwickelt. In der Präsentation werden die gemachten Erfahrungen, der Prozess und die daraus resultierenden Prototypen vorgestellt.